

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING KATTAQO'RG'ON FILIALI

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI

RESPUBLIKA ILMIY - AMALIY KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO'PLAMI

2023 YIL 16-17 IYUN

**KATTAQO'RG'ON SHAHAR
A.TEMUR KO'CHASI 27**

2023
WWW.SAMDUKF.UZ

**OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
KATTAQO'RG'ON FILIALI**

**«TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI»
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI MATERIYALLARI**

TO'PLAMI

2023-YIL 16-17-IYUN

Kattaqo'rg'on-2023

4-Sho'ba. Til va adabiyot ta'limida sun'iy intellektning o'rni: muammo va yechimlar.

In general, the test method, the pan-European language proficiency test system, plays an important role in the educational process, including mother tongue education. The test should be considered as a factor that provides an objective assessment of the level of knowledge, ability to think independently, intellectual development of young people, as a key tool in both mental and spiritual literacy. The test results also provide a great opportunity to draw reliable scientific conclusions about the state of the educational process. The test and the pan-European language proficiency test system accurately and accurately assess students' knowledge. In general, a scientific approach to the answers to test questions increases students' interest in science, increases their outlook, and deepens their knowledge. At the same time, the pan-European language test system in teaching Uzbek and foreign languages helps to combine test theory with practice.

REFERENCES:

1. Karimov I.A. The concept of further deepening democratic reforms and development of civil society in our country. - Tashkent: Uzbekistan, 2010.
2. Nematov H. Prospects of linguistics and education. Ma'rifat newspaper, August 14, 2013.
3. Ulukov N. Scientific and methodological bases of using test technology in teaching. "Advanced pedagogical technologies - a factor in improving the quality of education." Materials of the Republican scientific-practical conference. 2012 y. Pages 9-14.
4. www.istedod.uz
5. www.uzedu.uz
6. www.ziyo.uz

O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING ETIMOLOGIK TAHLILI VA ULARNING ILMIY-TEXNIK SOHALARDA QO'LLANILISHI

Diyarov Akmal

SamDU Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ishda o'zbek tilidagi bog'dorchilik sohasiga oid terminlarning etimologik jihatlari o'rganilgan. Ayniqsa, mevali daraxtlar, uzum navlari, payvandlash usullari va parvarish texnologiyalariga oid atamalarning shakllanishi, ularning turkiy, arab, fors-tojik, rus va Yevropa tillaridan o'zlashganligi tahlil qilingan. "Bir yarusli markaziy lider usuli", "shpindelbush", "iskana payvand", "xomtok", "bachki novda" kabi atamalar misolida so'zlarning semantik, fonetik va morfologik o'zgarishlari yoritilgan. Shuningdek, "Cydia pomonella", "Tayfi", "Rizamat", "Xusayni", "Saperavi" kabi uzum va olma navlarining nomlari orqali ularning madaniy, tarixiy va geografik kontekstdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Ish bog'dorchilik terminologiyasining shakllanishida tarixiy-madaniy omillar muhim rol o'ynaganini asoslaydi. Mazkur tadqiqot tilshunoslik, qishloq xo'jaligi va etnobotanika sohalaridagi mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Daraxtlarga shakl berish va kesish jarayonida bir qator ko'p komponentli terminlar qo'llaniladi. Jumladan, "bir yarusli markaziy lider usuli" terminini olish mumkin. Bu holatda uch komponent ma'nosi aniq bo'lsa-da, qolgan ikki komponentning ma'nosini anglash muayyan qiyinchiklarni keltirib chiqaradi. Mazkur termin bog'dorchilik va daraxtlarni shakllantirish texnologiyasi bilan bog'liq bo'lib, "bir yarusli" (bitta qatlamli) va "markaziy lider" (asosiy o'q shaklidagi) daraxt tanasini shakllantirish usulini anglatadi. Daraxtlarga shakl berish va kesishda "shpindelbush" termini ham ishlatiladi. Bu termin bog'dorchilikda mevali daraxtlarni ixcham shaklda yetishtirish usulini ifodalaydi. "Spindel" nemis tilida "miltillagan chiziq", "shalviragan tanasi bor narsa", shuningdek, "ip yigirish moslamasi" (ing. *spindle*) ma'nolarini bildiradi. Bog'dorchilikda "shpindel" daraxt tanasining ingichka, tik o'suvchi shakliga ishora qiladi. "Busch" nemis tilida "butazor", "butali daraxt", "butqalam" ma'nolarini anglatadi. Bu so'z daraxtning ixcham va qalin shoxlanish xususiyatiga ishora qiladi.

Cydia pomonella – olma qurti nomi bilan tanilgan, kapalaklar (*Lepidoptera*) oilasiga mansub zararli hasharot bo'lib, olma, nok, behi va boshqa mevali daraxtlarga zarar yetkazadi. "Cydia" – yunoncha *kydos*

4-Sho'ba. Til va adabiyot ta'limida sun'iy intellektning o'rni: muammo va yechimlar.

so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "shon-shuhrat", "yuksaklik" ma'nolarini bildiradi. "Pomonella" – lotincha *Pomona* so'zidan olingan bo'lib, rimliklar meva va bog'dorchilik ma'budasi Pomona nomidan kelib chiqqan. "-ella" qo'shimchasi lotinchada kichik shakl yoki unga oidlikni bildiruvchi qo'shimcha bo'lib, "mevalarga oid hasharot" ma'nosini ifodalaydi.

Etimologik tavsifi keltirilgan yuqoridagi terminlar pakana bo'yli olma yetishtirishda qo'llaniladi. Shuningdek, olma navlarining tavsifi va ularning nomlari etimologik jihatdan ham o'rganildi. Bog'dorchilik sohasi uzumchilik bilan bog'liq bo'lgani kabi, uzum yetishtirish jarayonida ham bog'dorchilikka oid terminlar uchraydi. Olma navlarining kelib chiqish tarixi mavjud bo'lgani kabi, uzum navlari uchun ham ma'lum maqsadlarda nomlar berilgan. Xususan, ularning etimologiyasiga alohida to'xtalsak:

Tayfi rozoviy – Saudiya Arabistonida yaratilgan bu uzum naviga berilgan nomning kelib chiqishi arabcha *Ta'ifi* so'zidan olingan bo'lib, mazkur davlatdagi Toif shahri bilan bog'liq. "Rozoviy" ruscha *розовый* so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "pushti rang"ni bildiradi. Ushbu birikma turli tillarda fonetik o'zgarishlarga uchraydi: tayfi (o'zbekcha), taifi (inglizcha), ta'ifi (arabcha). O'zbek tilida ham bu nomdagi uzum "Tayfi" yoki "Toifi" shaklida uchraydi.

Rizamat – akademik M.Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasida yaratilgan. Bu nav nomi uni yaratgan seleksioner sharafiga berilgan. O'zbek bog'dorchilik an'alarida mashhur kishilar sharafiga o'simlik yoki mevalarga nom berish odatiy hol bo'lib, ushbu uzum navi Rizamat ota sharafiga atab qo'yilgan va shu nom bilan butun dunyoga tarqalgan.

Xusayni – Sharqiy va Markaziy Osiyoda keng tarqalgan uzum navlaridan biri bo'lib, uning nomi arabchadan olingan va Husayn ismiga bog'liq. Mazkur leksema *husn* asosidan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tilida "go'zallik", "chiroy", "yaxshilik" ma'nolarini anglatadi.

Muskat vengerskiy – birikmasidagi "Muskat" termini lotincha *muscatatus* ("xushbo'y", "muskat yong'og'iga o'xshash") so'zidan olingan. Bu so'z eski fransuzcha *muscade*, italyancha *moscato* va arabcha *misk* (مِسْك – mushk, xushbo'y moddalar) so'zlari bilan bog'liq.

Perlet – fransuzcha *Perlé* yoki nemischa *Perlettraube* (so'zma-so'z: "marvarid uzum") so'zidan kelib chiqqan. *Perlé* – fransuz tilida "marvaridga o'xshash" yoki "mayda shaffof tomchilar bilan qoplangan" ma'nosini anglatadi.

Saperavi – gruzin tilidagi *Saperavi* so'zidan olingan bo'lib, "dog'", "bo'yoq" ma'nolarini bildiradi. Bu nom ushbu uzumning mevalari va sharobi to'q rangga ega bo'lgani uchun berilgan. Gruzin tilida *saperi* so'zi "to'q qizil" ma'nosini ham anglatadi.

"Tokni ishkom (voish)da o'stirish" birikmasidagi "ishkom" (voish) leksemasining etimologik tavsifi quyidagicha: "voish", asosan, O'zbekiston va Tojikistonda qo'llaniladigan mahalliy dialekt so'zi bo'lib, qadimgi bog'dorchilik va dehqonchilik terminlaridan biridir. "Ishkom" esa o'zbek bog'dorchilik atamasi bo'lib, tok uchun maxsus tayanch, panjara yoki karkas shaklidagi tuzilmani anglatadi. Bu so'z eski o'zbekcha va fors-tojikcha *eshkom* yoki *ishkam* so'zlaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkin, bu esa "mustahkam", "tayanch" ma'nolarini bildiradi.

Bachki novda – uzumchilikda asosiy tanadan yoki asosiy shoxlardan yon tomonga chiqib ketgan, ikkilamchi yoki ortiqcha novdalarni anglatadi. Bu o'zbek tilidagi so'z bo'lib, "asosiy emas", "yon, ortiqcha", "keraksiz" ma'nolarini bildiradi. Bu so'z *bachcha* ("farzand" ma'nosida) bilan bog'liq bo'lishi mumkin, chunki bachki novdalar asosiy tanadan ajralib chiqadigan "qo'shimcha o'g'il" kabi tasavvur qilinadi.

Xomtok o'zbek tilining izohli lug'atida tokni parvarish qilish usullaridan biri sifatida ta'riflangan bo'lib, hosilsiz, ortiqcha novdalarni, yangi bachki novdalarni olib tashlash jarayonini anglatadi¹.

Yuqorida keltirilgan terminlar uzumga oid bo'lib, asosan uzum navlari nomlarining etimologik tavsifi yoritildi. Bundan tashqari, uzumni payvandlash bo'yicha ham bir qator terminlar mavjud. Toshkent davlat agrar universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan "Payvandlash usullari" deb nomlangan o'quv adabiyotida ham mevalarni payvandlash bo'yicha bog'dorchilikka oid terminlar keltirilgan. Ushbu terminlardan biri "iskana payvand"dir.

¹ <https://izoh.uz/word/xomtok>

4-Sho'ba. Til va adabiyot ta'limida sun'iy intellektning o'rni: muammo va yechimlar.

Iskana so'zi bog'dorchilik va dehqonchilik terminologiyasiga tegishli bo'lib, forsiy manbalardan kelib chiqqan. *Iskana* bog'dorchilikda kesish, tirnoqlash yoki shakllantirish uchun ishlatiladigan asbobdir. "Payvand" forsiy *peyvand* so'zidan kelib chiqqan. Bu so'zning asl ma'nosi "bog'lanish", "birikish", "qo'shilish"dir. Bog'dorchilikda esa ikkita o'simlikning birlashtirilishi orqali yangi nav yoki ildiz tizimi hosil qilish jarayonini anglatadi.

Arid tuproq (lot. *aridus* – quruq, qurg'oqchil) – bug'lanadigan namlik miqdori yog'inlar miqdoridan ortiq bo'lgan cho'l va chala cho'l zonasiga mansub kamunum tuproq.

Bargrezon [f. *barg* to'kilishi] – xazonrezgi davri; kuz. "Yoshlik zangor fasl. Kechdi. Sarg'aydi. To'kildi u. Shafqat bilmas bargrezon" ("Gazetadan").

Desikantlar (lot. *desicco* – quritaman) – yetilishini tezlashtirish (5-7 sutka) va hosil yig'im-terimini osonlashtirish uchun o'simliklarni ildizi bilan quritishga, desikatsiyaga mo'ljallangan kimyoviy moddalar. Pestitsidlar guruhiga kiradi. Desikantlar o'simlik to'qimalarini suvsizlantiradi va hayot faoliyatini butunlay to'xtatadi.

Insektitsidlar (lot. *insectum* – hasharot va *caedo* – o'ldiraman) – zararkunanda hasharotlarni yo'qotish uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalar. Insektitsidlar yordamida zararkunanda, shuningdek, yuqumli kasalliklar tarqatuvchi hasharotlarga qarshi kurash olib boriladi.

O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlari, asosan, turkiy, fors-tojik, arab, rus va Yevropa tillaridan olingan leksik birliklardan tashkil topganligini yuqorida keltirilgan leksemalarning etimologik tavsifidan ko'rish mumkin. Ushbu terminlarning shakllanishi bog'dorchilikning uzoq tarixiy hamda madaniy taraqqiyotiga ta'sir etgan omillarga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev M. va boshqalar. *Meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish texnologiyasi*. – Toshkent: "O'qituvchi", 2004.
2. Axmedov H., Boboyev X. *Bog'dorchilik*. – Toshkent: TDPU, 2017.
3. Nurmatov T.N., Yusupova D.T. *O'simlikshunoslik atamalari izohli lug'ati*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. *O'zbek tilining izohli lug'ati* (5 jildlik). – Toshkent: "Uzbekistan Milliy Ensiklopediyasi" Davlat Ilmiy nashriyoti, 2006–2008.
5. Orifxo'jayev A. *O'zbek tilida atamalar tizimi va ularning etimologiyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 1990.
6. Azizxo'jayev A. *Dehqonchilik asoslari*. – Toshkent: Mehnat, 1996.
7. Xasanov S. *Uzumchilik va vinochilik asoslari*. – Samarqand: Samarqand qishloq xo'jalik instituti nashriyoti, 2005.
8. Toshkent davlat agrar universiteti. *Payvandlash usullari* (o'quv qo'llanma). – Toshkent: TDAU, 2020.
9. Bobokalonov A. *O'simliklarni himoya qilish: pestitsidlar va ularning qo'llanilishi*. – Toshkent: Ekosan, 2016.
10. Oxford English Dictionary. *Spindle*. – Oxford University Press, Online Edition.

YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Berdiqulova Shaxnoza Ruziqulovna

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali

Gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi

mehridinsher2018@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yordamchi so'z turkumlariga kiradigan ko'makchi, bog'lovchi hamda yuklamaning grammatik xususiyatlari, ularning bir-biridan farqi, birbiriga o'xshash bo'lgan tomonlari, kelib chiqishi va qo'llanilishi haqida aytib o'tiladi.

MUNDARIJA

So‘z boshi	5
Urakov Sh.R. Oliy ta’limda professor-o‘qituvchilar kasbiy-pedagogik faoliyatini baholashda sun’iy intellektning roli.	6
Ibraimov X.I. Inson kapitalining shakllanishida ta’lim tizimining o‘rni va roli.	9
Mohammad Gouse Galety, Mamatov I.I, Yalgashev O. Face recognition & identification attendance system using the Open-CV model.	11
Ibragimov A.A. Muammoga asoslangan o‘qitish (PBL) – amaliyotdagi holati va o‘qituvchi munosabati.	18
Yaxshilikov J.Y, Butoyev I.U. Sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalashda sun’iy intellektning roli.	22
Ибраимова Ф.Х. Основные проблемы и возможности когнитивной педагогики	24
Sirojiddinov F.N, Mardonov B. Investigation of two-dimensional unsteady motion of deformable raw roller during saw ginning.	27
Yakubov F, Yuldasheva Sh. Siyosiy diskurs tavsifi.	33
Rashidov X.X. Tyutor (ta’lim-tarbiya maslahatchisi) – talabalar bilan ishlashda innovatsion uslub.	36
Ishmuradov B.F. Yoshlar ma’naviyati va ta’lim-tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining o‘rni.	39
Musayev S.B. Ta’lim, fan va amaliyot integratsiyasida sun’iy intellect.	41
Tursunov Q.N, Umarov N.E, Turdimurodov O.F. Bo‘lg‘usi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga matematika darslarida integratsiyalashgan ta’limni tashkillashtirish metodikasi haqida.	44
Elmonov S.M. Qurilmalarni yasashda maxsus dasturlardan foydalanishning ahamiyati.	49
Ashurov B.I. Bolalarning kundalik hayotida jismoniy tarbiya boyicha ishlarni tashkil etish metodikasi. (Maktabgacha talim yoshidagi bolalar misolida)	51
Atoyeva M. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishda inovatsion texnologiyalarning o‘rni.	58
Xodjayorova B.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtomoiylashtirishning pedagogic shart-sharoitlari.	62
Ergasheva M.X. Milliy ta’lim tizimini shakllantirishda integratsiya omili.	64
Husanov E. Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilari kasbiy kompetentligini modulli texnologiyalar asosida rivojlantirish.	68
Madatov I.Y. Aralash ta’lim (blended learning) asosida darsni tashkil etish modellari tahlili.	71
Atamuradov J.J, Sayfullayeva E.SH. Ta’limda axborot tizimlarining o‘rni.	76
Ibragimov J.T, Amonova D.Sh. Kam ta’minlangan oilalar bilan ijtimoiy ish olib borishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati.	79
Ibragimov J.T, Abduxolliqova H.O. Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.	82
Ibragimov J.T, Mallayeva H.B. Imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish.	86
Ibragimov J.T, Ablakulova S.Z. Oilalar bilan ijtimoiy ish olib borishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.	91
Ibragimov J.T, Nomozova Sh.A. Yoshlar bilan ijtimoiy ish olib borishda sun’iy intellektdan foydalanish.	95

Namazov A. N. G'azal bahrini aniqlash yuzasidan ayrim mulohazalar.	550
Mavlonov A.X. "Saddi Iskandariy" dostonida qo'llangan yilqichilik va tuyachilik terminlari tahlili.	553
Abdumannatova N.A. Lingvofolkloristika tilshunoslikning yangi tarmog'i.	555
Pardayev S.Sh. Madaniyatning belgili tabiati.	557
Abduraxmonov J.B. Talabalarning kognitiv mustaqilligini faollashtirish haqida.	560
Акрамова Н.Х. Роль искусственного интеллекта в преподавании русского языка и литературы: проблемы и решения.	562
Тухтаева Н.И. Роль искусственного интеллекта в изучении иностранных языков.	565
Shakirova G.A. The importance and role of the uzbek language in teaching foreign languages.	568
Diyarov A. O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlarining etimologik tahlili va ularning ilmiy-texnik sohalarda qo'llanilishi.	571
Berdiqulova Sh.R. Yordamchi so'z turkumlarining grammatik xususiyatlari.	573
Murtozayeva Z. Gipotaktik qurilmalarda lisoniy sintaktik qolip masalasi.	576
Sattorova N.I. Lexical derivation and its types in english and uzbek.	579
Ilmurodov A.M. Izzatullayeva N.O. Ingliz tilida neologizmlar.	581
Ilmurodov A.M. Xabibullayeva M.U. Ingliz tilida sinonimlar.	584
Ikromov N.T. Mubanova D.S. The importance of technical means for foreign language teaching in modern education.	586
Yaxiyayeva B.X. Diyarov A. O'zbek va ingliz tillaridagi fe'llar izohi.	589
Hojiyeva M.A. Murtozayeva Z. Tibbiy afsonalar va birinchi tibbiy yordam faktlari.	591
Abdiyeva Z.X. O'zbek tilida ko'plik shakli va uning taraqqiyoti haqida ba'zi mulohazalar.	593
Axmedova Sh.D. Sobirov A.K. O'zbek-ingliz tillarida qiyosiy-tipologik tahlil haqidagi mulohazalar.	597
Baxromova N.R. Murtozayeva Z. O'ZBEK TILI VA INGLIZ TILI MORFEMIKASI.	599
Hayitmurodova M.B. Anvar S.K. Usmon Azim she'rlarida frazeologizmlarning qo'llanilishi.	601
Murtozayeva N. Iqbol Mirzo she'riyatida "vatan" timsoli.	604
Qurbonova D.K. Murtozayeva Z. Kundalik so'zlashuv uchun ob-havoga oid jumlar.	606
Raximova O.R. Murtozayeva Z. The grammar of gender in modern english in linguistics analysis on the example of uzbek, russian and english languages.	609
Toshmamatova M. Sattorova N.I. Foreign language teaching methodology.	611
Yaxshiboyeva F.F. Sobirov A.K. Nizomiy Ganjaviyning "Xusrav va Shirin" hamda Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonlarida Husrav va Farhod obrazlari qiyosi.	613
Djakbarova M.I. Sun'iy intellektning nutq so'zlash ko'nikmasini rivojlantirishga ta'siri.	615
Хамид Х.М. К вопросу о использовании возможностей искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному в узбекистане.	618
Toshtemirova S.J, Amirqulova S.A. O'quvchilarda matn tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantirish haqida mulohazalar.	621
Toshtemirova S.J, Sobirov A.K. Badiiy nutqqa xoslangan so'roq olmoshlari haqida mulohazalar.	625